

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776624>

DATA SCIENCE ASOSLARI VA O'QUVCHILARDA TAHLILIIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrası o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Karimova Iroda Kamol qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

irodakarimova05072006@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Data Science (ma'lumotlar fani) asoslarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Statistik tahlil, vizualizatsiya, kodlash va real ma'lumotlar bilan ishlash orqali o'quvchilarda mustaqil tahlil, dalilga asoslangan xulosa chiqarish, qaror qabul qilish kabi zamonaviy ko'nikmalar shakllantiriladi.

***Kalit so'zlar:** Data Science, tahliliy fikrlash, ma'lumotlar tahlili, statistika, raqamli ta'lim, vizualizatsiya, o'quv loyihalari.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности развития аналитического мышления у учащихся через интеграцию основ Data Science в образовательный процесс. Использование статистического анализа, визуализации, программирования и работы с реальными данными способствует формированию у школьников современных компетенций, таких как анализ, аргументированные выводы и принятие решений.

Ключевые слова: *Data Science, аналитическое мышление, анализ данных, статистика, цифровое обучение, визуализация, учебные проекты.*

ANNOTATION

This article explores how integrating the basics of Data Science into the educational process can develop students' analytical thinking skills. Through statistical analysis, visualization, coding, and working with real data, students gain essential competencies such as independent analysis, evidence-based reasoning, and informed decision-making.

Keywords: *Data Science, analytical thinking, data analysis, statistics, digital education, visualization, student projects.*

Bugungi raqamli asrda ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri — o'quvchilarda tahliliy fikrlash, muammoga asosli yondashuv va ma'lumotlar bilan samarali ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ayniqsa, Data Science (ma'lumotlar fanining) asoslarini erta bosqichdan o'quvchilar ongiga singdirish nafaqat IT sohasiga tayyorlov, balki mantiqiy, tizimli, tahliliy va statistik fikrlashni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Mazkur maqolada aynan Data Science ta'limi elementlarining umumta'lim maktablari yoki kasbiy o'quv muassasalarida qanday tatbiq etilishi va u orqali o'quvchilar tafakkurini qanday rivojlantirish mumkinligi yoritib boriladi. Data Science — bu keng ko'lamlı ma'lumotlarni yig'ish, tozalash, tahlil qilish, vizualizatsiya va ulardan asosli xulosalar chiqarish bilan shug'ullanuvchi soha hisoblanadi. Mazkur sohaning asosiy komponentlari — statistik analiz, algoritmik yondashuv, vizualizatsiya, kod yozish (odatda Python tilida), mashinaviy o'rganish va mantiqiy tahlildir. O'quv jarayoniga ushbu komponentlarni soddalashtirilgan shaklda integratsiya qilish orqali o'quvchilarda zamonaviy texnologiyalarni anglash, ularni muammo yechishga yo'naltira olish va raqamli tafakkur orqali xulosa chiqarish qobiliyatlari rivojlanadi. Masalan, oddiy Excel yoki Google Sheets orqali o'quvchilar real hayotdagi ma'lumotlar (masalan, o'quvchilarning test natijalari, sinfdagi harorat

o'zgarishlari, ijtimoiy so'rovnomalar) asosida jadvallar tuzadi, ustun va chiziqli diagrammalar chizadi, o'rtacha qiymat yoki modani topadi. Bu amaliy mashg'ulotlar Data Science'ning statistik tahlil va vizualizatsiya komponentini egallashga yordam beradi. Keyingi bosqichlarda Python dasturlash tilida oddiy ma'lumotlar to'plami bilan ishlash, ularni filtrlash, tuzilmaviy o'zgartirish va grafik shaklda taqdim qilish ko'nikmalari bosqichma-bosqich berilishi mumkin.

Data Science asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning tahliliy fikr yuritishini kuchaytiradi. Ular ma'lumotlarni shunchaki ko'rish emas, balki ulardan ma'no chiqarish, sabab-oqibatni tushunish, tendensiyalarni aniqlash, farazlar ilgari surish va tekshirish kabi bilim amaliyotiga yaqin usullarni o'zlashtira boshlaydi. Bunday ko'nikmalar zamonaviy iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ijtimoiy tarmoqlar, biznes va fan-texnika sohalarida juda zarur bo'lib, o'quvchini hayotga tayyorlaydi. Bundan tashqari, Data Science loyihalar orqali taqdim etiladigan topshiriqlar — masalan, iqlim o'zgarishlari bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish, xarajatlar tahlili, internetdagi ma'lumotlar orqali ommaviy fikrni o'rganish — o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga, jamoada ishlashga, dalillarga asoslangan xulosa chiqarishga, va o'z natijalarini hujjatli va grafik ko'rinishda taqdim eta olishga o'rgatadi. Bu esa tahliliy fikrlashni rivojlantirish bilan birga kommunikativ va texnik kompetensiyalarni ham kuchaytiradi.

O'quvchilarda Data Science asoslarini o'rgatishda o'qituvchining roli muhim. U nafaqat texnik bilimlarga ega bo'lishi, balki o'z faniga mos ravishda Data Science metodlarini uyg'unlashtira olishi kerak. Masalan, matematika o'qituvchisi o'z darslarida statistik tahlilni, informatika o'qituvchisi — kod yozish va ma'lumotlar bilan ishlashni, biologiya yoki geografiya fani o'qituvchilari esa amaliy ma'lumotlarni grafik tahlil qilish usullarini qo'llashi mumkin. Bu orqali integratsiyalashgan yondashuvga erishiladi. Shuni ta'kidlash joizki, Data Science elementlarini o'qitishga texnologik infratuzilma — ya'ni kompyuterlar, internet, mos dasturiy ta'minot, shuningdek, o'quvchilarning raqamli savodxonlik darajasi ham ta'sir ko'rsatadi. Shu

sababli, bu yoʻnalishda oʻqituvchilar uchun maxsus oʻquv kurslari, laboratoriyalar, resurs markazlari tashkil etilishi muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, Data Science'ni oʻquv jarayoniga tatbiq etish oʻquvchilarni nafaqat yangi bilimlar bilan boyitadi, balki ularni mustaqil, tahliliy fikrlaydigan, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan va axborot asosida qaror chiqarishga qodir shaxslar sifatida shakllantiradi. Bu esa ta'limning asosiy maqsadi — real hayotga tayyor, kompetent va faol fuqaro yetishtirish tamoyiliga to'laqonli mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Toshpoʻlotova, Jasmina, and Oʻktamov Madadjon. "Boshlangich talim yoʻnalishi talabalarini informatika fanini oʻqitishda interaktiv usullardan foydalanish." *PEDAGOGS* 51 (2024): 115-119.

2. Madadjon, Oʻktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION GʻOYALAR* 1.7 (2025): 326-331.

3. Boqiyeva, Farida, and Madadjon Oʻktamov. "MATEMATIKANI OʻQITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.

4. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BOʻLIMINI OʻQITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.

5. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNANOLOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.

6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQUISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.

7. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.

8. Toshpoʻlotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA'LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 46-49.